

NOTATKA / NOTE

Errata do artykułu SAPIEJA M., MELKE A. 2021. *Carpelimus erichsoni* (SHARP, 1871) (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae), nowy kusak dla fauny Polski. Wiadomości Entomologiczne, 40 (3): 1-3.

Errata to the article SAPIEJA M., MELKE A. 2021. *Carpelimus erichsoni* (SHARP, 1871) (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae), new rove beetle in the fauna of Poland. *Wiadomości Entomologiczne*, 40 (3): 1-3.

Mateusz SAPIEJA

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, Poland.
E-mail: sapiejamateusz@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1151-4245

Key words: faunistics, distribution, river bank.

Po opublikowaniu artykułu, w którym wykazano *Carpelimus erichsoni* (SHARP, 1871) (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae) jako nowy gatunek dla Polski (SAPIEJA i MELKE 2021) okazało się, że gatunek ten był już wykazany z kraju. Mikhail GILDENKOV (Smoleński Uniwersytet Państwowy, Rosja) zwrócił uwagę, że *C. erichsoni* został znaleziony w Polsce w 1929 roku na brzegu Odry koło miejscowości Bellinchen (obecnie – Bielinek) w dzisiejszym województwie zachodniopomorskim (GILDENKOV 2001). Informacji o występowaniu *C. erichsoni* w naszym kraju brakuje również zarówno w starszym jak i najnowszym wydaniu katalogu palearktycznych kusakowatych (SMETANA 2004, SCHÜLKE i SMETANA 2015). Warto dodać, że pomiędzy 1929 a 2021 rokiem *C. erichsoni* nie był łowiony w Polsce.

Aktualne rozmieszczenie *Carpelimus erichsoni* w Polsce przedstawione jest na rycinie (Ryc.).

PIŚMIENNICTWO

GILDENKOV M. Yu. 2001. Fauna *Carpelimus* Palearktiki (Coleoptera: Staphylinidae). Problemy vida i vidoobrazovaniya. Chast I. Istoriya izucheniya. Morfo-ekologicheskie osobennosti. Sistema roda. Opisaniya vidov. SGPU, Smolensk.

SAPIEJA M., MELKE A. 2021. *Carpelimus erichsoni* (SHARP, 1871) (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae), nowy kusak dla fauny Polski. *Wiadomości Entomologiczne*, 40 (3): 1-3.

Ryc. Stanowiska *Carpelimus erichsoni* w Polsce. 1 – wieś Bielinek (GILDENKOV 2001), 2 – Kaliszany-Kolonia ad. Józefów nad Wisłą, 3 – Puszcza Niepołomicka, torfowisko Wielkie Błoto (SAPIEJA i MELKE 2021).

Fig. Distribution of *Carpelimus erichsoni* in Poland. 1 – Bielinek village (GILDENKOV 2001), 2 – Kaliszany-Kolonia ad. Józefów nad Wisłą, 3 – Niepołomicka Forest, Wielkie Błoto peat bog (SAPIEJA i MELKE 2021).

SCHÜLKE M., SMETANA A. 2015. Staphylinidae. (ss. 304-1134). [W:] Löbl I., Löbl D. (red.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2. Revised and Updated Edition. Hydrophiloidea, Staphylinoidea. Brill, Leiden, Boston.

SMETANA A. 2004. Oxytelinae. (ss. 511-535). [W:] LÖBL, I., SMETANA, A. (red.): Catalogue of Palearctic Coleoptera. Vol. 2. Stenstrup: Apollo Books.

Wpłynęło: 14 czerwca 2022
Zaakceptowano: 30 czerwca 2022